

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПОЛОВЫХ
ГОРМОНОВ В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
(экспериментальное исследование)**

Асадова Нозина Мехрож қизи

Студенка 1 го курса 119гр лечебного факультета
Самаркандского Государственного Медицинского
Университета г. Самарканд, Узбекистан.

Научный руководитель Карабаев Аминжон Гадаевич

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой
“Физиологии” Самаркандского Государственного Медицинского
Университета г. Самарканд,
Узбекистан. Почта: karabaev.aminion@bk.ru
ORCID: 0000-0002-3355-0741.

Во всем мире проводится ряд научных исследований по совершенствованию оценки нарушений эндокринной системы между анаболическими, катаболическими и кинетическими системами, при воздействии различных экстремальных факторов. [5; 8; 12; 13; 14]. В настоящее время не ясна динамика изменения содержания репродуктивных стероидных гормонов и их коррекция в организме при пострелизационных состояниях. Вместе с тем, в экспериментальных исследованиях показана динамика морфофункциональных изменений в гипоталамо-гипофизарной системе, а также пострелизационное защитное действие эстрогенных гормонов, прогестерона, а также тестостерона, введенные парентеральным путем [1;2;18;9;10;15;16;17]. Анализ литературы показывает, что исследования дисфункций и коррекция нарушений эндокринной системы в период пострелизационной болезни, изучены лишь некоторые железы; то есть гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система, надпочечники,

щитовидная железа, поджелудочная железа в процессе клинической смерти и постреанимационной болезни, изучены частично [3; 5; 8]. Однако динамика изменений морфофункционального характера синтеза и секреции мужского гормона тестостерона до конца не изучены и остаются актуальной проблемой.

Цель исследования. Выявить реактивность репродуктивной системы самцов в раннем и отдаленных периодах болезни и их коррекции в постреанимационном периоде.

Объект исследования. В связи с поставленной задачей, проведено исследование на 20 беспородных крысах-самцах массой тела 160-170 гр. Из них: 10 интактных и 20 экспериментальных крыс, у которых проведено исследование реактивности репродуктивной системы, после моделирования постреанимационной болезни [7] и изучено содержание ФСГ, ЛГ и тестостерона в крови в постреанимационном периоде без добавки проростки семян тыквы и с добавкой суточной дозой 3 проростки семени тыквы в течении 1 месяц после оживления.

Методы исследования. Для достижения цели и решения задачи использованы экспериментальные, морфологические, иммуноферментные методы.

Полученные результаты и их обсуждение. При исследовании реактивности репродуктивной системы у интактных крыс содержание Фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) составил $0,13 \pm 0,02$ mIU/ml, Латинизирующего гормона (ЛГ) $0,43 \pm 0,01$ mIU/ml, содержание тестостерона $5,04 \pm 0,28$ nmol/l, то есть, находятся в нормальных взаимоотношениях. В постреанимационном периоде динамика изменений взаимоотношения содержания ФСГ, ЛГ и тестостерона, а также динамика изменений содержания ФСГ, ЛГ и тестостерона после применения проростков семян тыквы наблюдались следующие изменения (Таблица №1)

Таблица №1

	Интактные	В постреанимационном периоде через	
		24 часа	1-месяц
ФСГ в mIU/ml.	0,13±0,02	0,21±0,01**	0,1±0,01*
ЛГ в mIU/ml,	0,43±0,01	0,61±0,02***	0,34±0,02**
Тестостерон в nmol/l	5,04±0,28	9,89±0,71**	3,73±0,17*
После применение экстракта пророщенных семян тыквы			
ФСГ в mIU/ml.	0,13±0,02	0,21±0,01**	0,2±0,02* ^^
ЛГ в mIU/ml,	0,43±0,01	0,62±0,02***	0,51±0,03*^^
Тестостерон в nmol/l	5,04±0,28	9,96±0,71**	5,69±0,27^^

Примечание

$P < 0,05$ -*; $P < 0,01$ -**; $P < 0,001$ -*** по сравнение с интактными крысами; $P < 0,05$ -^; $P < 0,01$ -^^; $P < 0,001$ -^^^по сравнению с постреанимационными периодами.

В раннем постреанимационном периоде На 24 часу увеличение содержания ФСГ($P < 0,01$) ЛГ($P < 0,001$), и количество тестостерона ($P < 0,01$) по сравнению с интактными животными. Животные стали активными и раздражительными . При кормление проростками семян тыквы в этом периоде показатели ФСГ, ЛГ и тестостерона не отличались от данных интактных крыс и данных животных в 1 сутки наблюдения после реанимации. Если интерпретировать полученные данные с данными Горизонтова П.Д. то, гормоны, ответственные за репродуктивное состояние, участвуют в стадии адаптации, в период постреанимационной болезни [4].

В отдаленных периодах постреанимационной болезни, то есть, через 1 месяц после оживления у животных, выявлена уменьшение содержания ФСГ ($P < 0,05$), ЛГ($P < 0,01$), и тестостерона ($P < 0,05$) по сравнению с данными интактных животных и данных предыдущих групп животных.

При кормление проростками семян тыквы в течение 1 месяца

выявлено увеличение содержания ФСГ, ЛГ и тестостерона в крови по сравнению с данными животных перенесших постреанимационные болезни без коррекции ($P < 0,01$). При этом показатели ФСГ и ЛГ были больше чем в данных интактных животных ($P < 0,05$), а содержание тестостерона находилось в пределах нормы. ($P > 0,05$)

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Репродуктивная система у интактных крыс находится в состоянии умеренного функционирования, для обеспечения синтеза и секреции тестостерона.

2. В раннем постреанимационном периоде через 24 часа после оживления выявлена увеличение содержания ФСГ, ЛГ, тестостерона, а в отдаленных периодах болезни, через 1 месяц выявлено снижение содержания ФСГ, ЛГ, тестостерона по сравнению с данными интактных животных.

3. После введения экстракта проростков семян тыквы перорально в течение 1 месяца выявлено увеличение показателей ФСГ, ЛГ и тестостерона, по сравнению с животными, перенесших постреанимационные болезни без коррекции.

Литература

1. Волков А. В. Влияние гормонов на процессы восстановления после клинической смерти в эксперименте. Патол. физиология и эксперим. терапия 1987; 3: 27—30.

2. Волков А. В., Аврущенко М. Ш., Горенкова Н. А., Заржецкий Ю. В. Значение полового диморфизма и репродуктивных гормонов в патогенезе и исходе постреанимационной болезни. Общая реаниматология 2006; 2 (5—6): 70—78.

3. Волков А.В., Мороз В.В., Ежова К.Н., Заржецкий Ю.В. Роль половых стероидов в восстановительном периоде после клинической смерти

(экспериментальное исследование). Общая реаниматология.- 2010. 4(1):-С.1-18

4. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, АМН СССР, 1983. -240 с.

5. Заречнова Н.Н., Слынько Т.Н. Влияние горной гипоксии на органы эндокринной системы при недостаточности гормонов надпочечника и поджелудочной железы // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание-2018. №4 .-С.3-10.

6. Карабаев А. Г. Взаимоотношение реактивности вегетативной нервной системы и морфофункциональной активности базофильных клеток аденогипофиза в постреанимационном периоде //Наука и мир. – 2020. – №. 3-1. – С. 55-61.

7. Корпачев В. Г., Лысенков С. П., Тель Л. З. Моделирование клинической смерти и постреанимационной болезни у крыс. Патол. физиология и эксперим. терапия 1982; 3: 78—80.

8. Якимов И. А, Логинова Е. С. Анализ изменений уровня гормонов щитовидной железы при некоторых видах смерти//Журн: Альманах современной науки и образования. - 2017.№ 6.- С.91-92

9. Bhasin, S. Testosterone therapy in men with hypogonadism / S. Bhasin, J.P. Brito, G.R. Cunningham et al. // An Endocrine Society clinical practice guideline. J. Clin. Endocrinol. Metab.– 2018. - Vol. 103 – P.1715–1744.

10. Garcia-Segura L. M, Azcoitia I., DonCarlos L. L. Neuroprotection by estradiol. Progress in Neurobiology 2001; 63 (1): 29—60.

11. Hernández-Hernández, J.M. Kisspeptin Stimulatestion of Luteinizing Hormone (LH) during Postpartum Anestrus Continuous and Restricted Suckling / J.M. Hernández-Hernández Becerril-érez et al. // Animals (Basel). – 2021. – Vol.11 – P.1-8.

12. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the

early postreanimation period //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2021. – T. 8. – №. 3. – C. 954-957.

13. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohypophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal- 2020. 3 (79). P.55-62.

14. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research- 2020. 32 (8).p.130-135.

15. Mirone, V. European Association of Urology Position Statement on the role of the urologist in the management of male hypogonadism and testosterone therapy / V. Mirone, F. Debruyne, G. Dohle et al. // Eur. Urol. – 2017. - Vol. 72 – P.164–167.

16. Mulhall, J.P. Evaluation and management of testosterone deficiency / J.P. Mulhall, L.W. Trost, R.E. Brannigan // AUA guideline. J. Urol. – 2018. - Vol. 200 – P.423–432.

17. Oberbeck R., Dahlweid M., Koch R. et al. Dehydroepiandrosterone decreases mortality rate and improves cellular immune function during polymicrobial sepsis. Crit. Care Med. 2001; 29 (2): 380—384.

18. Roof R. L, Hall E. D. Gender differences in acute CNS trauma and stroke: neuroprotective effects of estrogen and progesterone. J. Neurotrauma 2000; 17 (5): 367—388.

